

Zamonaviy Innovatsion Texnologiyalardan O'quv Tarbiyaviy Jarayonda Foydalanish

Shukurov Aktam Sagdullaevich

O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi ilmiy tadqiqotchisi

Annotatsiya: Maqolada harbiy pedagoglarning o'quv tarbiyaviy jarayonda zamonaviy innovatsion texnologiyalarni qo'llash masalalari yoritilgan. Maqola pedagoglarni mustaqil fikrlash, ijodiy izlanish, tashabus ko'rsatish qobiliyatlarini rivojlantirishga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: tarbiyaviy jarayon, innovatsion texnologiya, mustaqil fikrlash, ijodiy izlanish, qobiliyat, rivojlantirish.

Аннотация: В статье рассматривается использование современных инновационных технологий военными педагогами в образовательном процессе. Статья посвящена развитию у педагогов способностей самостоятельно мыслить, проводить творческие исследования, проявлять инициативу.

Ключевые слова: образовательный процесс, инновационные технологии, самостоятельное мышление, творческий поиск, способности, развитие.

Abstract: The article discusses the issues of using modern innovative technologies in the educational process by military educators. The article is devoted to the development of teachers' abilities to think independently, creatively, and take initiative.

Key words: educational process, innovative technology, independent thinking, creatively, abilities, development.

Kirish.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishishi va ana shu mustaqillikni, mamlakatimiz xalqining bunyodkorlik mehnatini va tinch xayotini, osoyishtaligini himoya qilish zaruriyatidan kelib chiqqan holda amalga oshirilayotgan harbiy islohotlarning talablaridan biri Qurolli kuchlarimiz uchun yuqori malakali mutaxassislarini, yuksak intellektual, ma'naviy-axloqiy salohiyatga ega bo'lgan harbiy kadrlarni tayorlashdir.

Shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda kursantlarni faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatib kelinganligi ma'lum. Bunday usul kursantlarda mustaqil fikrlash, ishlash, ijodiy izlanish, tashabus ko'rsatish qobiliyatlarini rivojlantirishga katta imkon bermasligi aniq.

Asosiy qism.

Endilikda fan, texnika va inovatsion texnologiyalarni rivojlanishi natijasida o'quv tarbiyaviy jarayonda interaktiv usublardan (innovatsion pedagogik va axborot texnologiyalari) foydalanib, ta'limni samaradorligini ko'tarishga bo'lgan qiziqish, e'tibor kundan kunga kuchayib bormoqda.

Ta'lim tizimida zamonaviy texnologiyalar qo'llanilgan mashg'ulotlar egallanayotgan bilimlarni kursantlar tomonidan o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, ularni tahlil qilishlariga, o'z bilimlarini baholashlariga, to'g'ri xulosa qilishni o'rgatishga qaratilgan. O'qituvchi bu jarayonda shaxs va jamoaning rivojlanishi, shakillanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga, shuningdek, erkin fikrlab guruhidagi kursantlar bilan o'zaro hamkorlikda ishlash va harakat qilishga sharoit yaratadi, shu bilan bir qatorda, boshqaruvchanlik, yo'naltiruvchanlik vazifasini bajaradi.

Pedagogik texnologiyalardan foydalanish shaxsni rivojlantiruvchi ta'limini amalga oshirish imkoniyatining kengligida. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun va "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"da

rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirish masalasiga alohida e'tibor qaratilganligida. Pedagogik texnologiyalar o'quv tarbiyaviy jarayoniga tizimli faoliyat yondashuvini keng joriy etish imkoniyatini berishida. Pedagogik texnologiya o'qituvchini ta'lim, tarbiya jarayonining maqsadlaridan boshlab, tashxis tizimini buzish va bu jarayon kechishini nazorat qilishgacha bo'lgan texnologik zanjirni oldindan loyihalashtira olishga undashida. Pedagogik texnologiya yangi vositalar va axborot texnologiyalarning usullarini qo'llashga asoslanganligi sababli, ularning qullanilishi "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" talablarini amalga oshirishni taminlashidadir.

Pedagogik texnologiyaning qoidalari o'qitishga texnologik yondashishda, avval, o'zlashtirilgan va yangi bilimlarning o'zaro bog'liq bo'lishiga katta e'tibor beriladi. Agar bu bog'lanish bo'lmasa, o'rnatilayotgan o'quv materialini yodlash ham bilimlarni shakllantirmaydi. Agar yangi va oldingi axborotlarning qismlari, shuningdek, ularning o'zlari orasidagi bog'lanishlar qanchalik mustahkam (boy) bo'lsa, demak, ana shunday mustahkam bilimlarga ega bo'linadi.

Yuqoridagilarni inobatga olib, hozirgi kunda texnologiya va pedagogik texnologiyalarining tub tushunchalarini yoritamiz.

Texnologiya – yunonchadan "texne" san'at, mahorat va "logos" ta'limot, fan, mahorat haqidagi fan tushunchasini beradi. Har qanday texnologiya ham sifat uchun yo'naltiriladi. Texnologiya bu jarayon bo'lib, harakatlar ketma-ketlikda ifodalanadi ya'ni qisqa qilib aytganda insonning amaliy faoliyatidir. Turk arboblardan Maxmud As'ad Jo'shon "Ish va unda muvaffaqiyatga erishishning eng muhim omillari faqat ishning tugallangan bo'lishi emas, balki eng kam kuch sarflab, ko'p natijaga erishishdir" deb yozib qoldirgan. Bu jumlaning ma'nosi shuni ko'rsatyaptiki, pedogog o'zfaoliyatida shunday texnologiya tanlashi kerakki, mashg'ulotdan ko'zlangan natijaga qisqa vaqtda to'liq erishishi lozim.

Pedagogik texnologiya yaxlit pedagogik jarayon bo'lib, asosiy belgilari loyixalashtirish, amalga oshirish, kafolatlangan natijaga erishish hisoblanadi. Pedagogik texnologiya bu o'quv jarayonini tashkil etishda o'quvchining ehtiyojidan, texnik imkoniyatlardan kelib chiqqan holda bir maqsadga yo'naltirilgan, oldindan puxta loyihalashtirilgan va kafolatlangan natijaga qaratilgan aniq ketma-ketlik asosida amalga oshiriladigan jarayon.

Bu bog'lanishlar eng yuqori darajada mavjud bo'lishi pedagogik texnologiyaning quyidagi koidalariga binoan amalga oshiriladi:

1. Ekvivalentligi amaliyot qoidasi. O'qituvchining o'qitish jarayonida ko'zlangan harakatlari va uning yakuniy topshirig'ida belgilangan o'quv harakatlari aynan bir xil sharoitda o'tkazilishi lozim.

2. Analogik amaliyot qoidasi. Kursantlar yakuniy sinovda qanday harakatlarni ko'rsatishlari talab qilinsa, ular o'quv jarayonida ham shunga o'xshash harakatlarda mashq qilishlari mumkin.

3. Natijani bilish qoidasi. Har bir o'tkazilgan nazorat natijasi kursantga tezlik bilan ma'lum qilishi zarur. "Ijobiy mustahkamlovchi reaksiyalar" qoidasi. O'quvchining erishgan har bir yutug'iga o'qituvchi o'z vaqtida e'tibor qilib, rag'batlantirib borishi kerak. O'quvchilarning noto'g'ri o'quv harakatlari jazolanmaydi. Buholda o'quvchilarni "Yana bir marta urinib ko'r", "Bu bo'limni boshqatdan o'rganib chiqishing lozim" kabi ilhomlantiruvchi so'zlar bilan ularni ishlashga undashi lozim.

Har qanday pedagogik texnologiyalarning o'quv tarbiyaviy jarayonda qo'llanilishi shaxsiy tarkibdan kelib chiqqan holda, kursantni kim o'qitayotganligi va o'qituvchi kimni o'qitayotganiga bog'liq. Pedagogik texnologiya asosida o'tkazilgan mashg'ulotlar yoshlarning muhim hayotiy yutuq va muammolariga o'z munosabatlarini bildirishlariga intilishlarini qondirib, ularni fikirlashga, o'z nuqtai nazarlarini asoslashga imkoniyat yaratadi.

Hozirgi davrda sodir bo'layotgan inovatsion jarayonlarda ta'lim tizimi oldidagi muammolarni hal etish uchun, yangi axborotni o'zlashtiradigan bilimlarni o'zlari tomonidan baholashga qodir bo'lgan, zarur qarorlar qabul qiladigan, mustaqil va erkin fikirlaydigan shaxslar kerak. Shuning uchun ham, ta'lim muassasalarining o'quv tarbiyaviy jarayonida zamonaviy o'qitish uslublari, yani interaktiv uslublari, inovatsion texnologiyalarning o'rni va ahamiyati beqiyosdir. Pedagogik texnologiya va ularning ta'limda qo'llanilishiga oid bilimlar, tajriba kursantlarni bilimli va yetuk malakaga ega bo'lishlarini ta'minlaydi.

Innovatsion faoliyatni tashkil etishda o'qituvchining vazifasi hisobga olinsa, kursantlar mustaqil ishini tashkillashtirishda ularning ehtiyojlarini hisobisiz ham tuzib bo'lmaydi. Shunga bog'liq ravishda savol tug'iladi, kursantlarning o'zlari qay darajada shaxsiy mustaqil ishlari bilan qoniqqanlar. Oxirgi yillar tadqiqodi, har bir uchinchi kursant mustaqil ishini tashkillashtirilishi, uning natijalari, o'qituvchi bilan qayta aloqa, nazorat bilan qoniqmaganliklarini ko'rsatmoqda.

Shu bilan bir qatorda innovatsion jarayonda kursantlar duch keladigan qiyinchiliklar ham mavjud. Bulardan ayrimlari quyidagilar: mustaqil ishlash ko'nikmalarini yo'qligi; nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lash ko'nikmalarini yetishmasligi tashkil etadi. Bu mustaqil ishlarni tashkillashtirish muammosi jiddiy turganligidan dalolat beradi. Bu holatni o'zgartirish maqsadida mustaqil ishlarni maqsadini va mazmunini boyitish muhim hisoblanadi, bu esa o'z navbatida kursantlarda motivatsiyani o'zgarishiga olib keladi. Bunda innovatsion faoliyatning asosiy yo'nalishlari, ya'ni: joriy yoki imtixon topshirish niyatidan aniq kasbini, binobarin moddiy hayotiy holatni haqiqiy egallash tomoniga o'zgaradi. Bunday holatda o'quv jarayonining umumiy strategiyasi ham o'zgaradi. Hozirgi vaqtda kursantlarning asosiy o'quv vaqtlari auditoriya o'quv mashg'ulotlariga to'g'ri keladi. Ularning hajmi katta va kursantlar jismoniy kuch imkoniyatlariga va haqiqiy vaqt byudjetiga binoan doimiy va ma'suliyatli shug'ullanish imkoniga ega emaslar.

Xulosa.

Zamonaviy ta'lim jarayonini jadallashtirish sharoitida faqat an'anaviy vositalarni qo'llash yo'li bilan erishib bo'lmaydi, bunday holatda faqat innovatsion o'qitish usullari, jumladan pedagogik va uslubiybirlashmada keng qo'llab-quvvatlanishni olgan, ishbilarmon o'yinlar tan olinadi. Ularni qo'llash, aqliy qiyinchiliklarni chaqiruvchi, bilish istagini uyg'otuvchi, yangi bilimlarni mustaqil va faol o'zlashtirish uchun sharoit yaratuvchi bilish-izlanuvchan xususiyatdagi vazifalarni berib kursantlarni ijodiy mustaqil ishlarini tashkillashtirishga imkon beradi. Shuni ta'kidlab o'tish joizki, innovatsion o'qitish usullarini qo'llash an'anaviy ta'lim jarayonini bir xilligini o'zgartiradi, kursant va tinglovchilar ma'ruzada aytilganlarni qayta tiklaydi va bunda faol mustaqil ishlashga yo'nalishlar paydo bo'la boshlaydi. Natijada kursant va tinglovchilar nazariy o'rgangan, bilimlarni amalda qo'llashni o'zlashtiradilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi xavfsizlik kengashining kengaytirilgan tarkibdagi yig'ilishdagi nutqi.//Vatanparvar, 2024. 15 yanvar.
2. Болтыков О.В. Педагогическое обеспечение социального становления курсантов военного вуза, социального взросления курсантов: автореф. дис. ... канд. пед. наук / О.В. Болтыков. – Кострома, 2010.
3. Дигин С.Н. Профессиональная социализация курсантов в военном вузе в современных условиях: социологический анализ: Автореф. дис. ... канд. соц. наук. Екатеринбург, 2009.
4. Реан А.А., Коломинский Я. Л. Социальная педагогическая психология. СПб.: Питер, 1999.